

УДК 174:347.77:001.3
JEL: O34, A13, O31, D83

Омельченко Олександр Вікторович
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
доктора філософії кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу
Західноукраїнського національного університету

Omelchenko Oleksandr
Candidate for the third (educational and scientific) level of
higher education Doctor of Philosophy
Department of International Tourism and Hospitality Business
West Ukrainian National University

ORCID: 0009-0005-6773-0387

ЕТИКА ВЛАСНОСТІ НА ЗНАННЯ: ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПАТЕНТУВАННЯ ТА НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

ETHICS OF KNOWLEDGE OWNERSHIP: PHILOSOPHICAL PRINCIPLES OF PATENTING AND SCIENTIFIC DISCOVERY

Анотація.

У статті досліджено філософські та етичні виміри власності на наукові знання в контексті сучасного інноваційного розвитку. Проаналізовано історичну ретроспективу виникнення інституту інтелектуальної власності та еволюцію його правового обґрунтування — від концепції природного права Дж. Локка до утилітарних та лібертаріанських підходів. Основну увагу зосереджено на фундаментальному конфлікті між етосом відкритої науки (Open Science), що ґрунтується на принципах універсалізму та комуналізму за Р. Мертоном, та комерційною моделлю патентування, яка передбачає обмеження доступу до фундаментальних знань.

У роботі критично розглянуто природу інтелектуальної власності як соціального конструкту та проаналізовано ризики виникнення конфліктів щодо неї у науковій сфері. Обґрунтовано, що в умовах глобальної цифровізації та зростання суспільної ролі науки традиційні механізми патентування потребують етичної переоцінки. Зроблено висновок про необхідність формування гнучких моделей управління інтелектуальними активами, які б забезпечували баланс між стимулюванням індивідуальної винахідницької діяльності та збереженням загальнодоступності наукового надбання як публічного блага.

Ключові слова: інтелектуальна власність, етос науки, патентування наукових відкриттів, відкрита наука, етика науки, управління знаннями, філософія права.

Abstract

The article explores the philosophical and ethical dimensions of ownership of scientific knowledge in the context of modern innovation development. It analyzes the historical retrospective of the emergence of the intellectual property institution and the evolution of its legal justification—from John Locke's concept of natural law to utilitarian and libertarian approaches. The main focus is on the fundamental conflict between the ethos of Open Science, based on Robert Merton's principles of universalism and communalism, and the commercial model of patenting, which involves restricting access to fundamental knowledge.

The paper critically examines the nature of intellectual property as a social construct and analyzes the risks of conflicts arising in the scientific sphere. It is argued that in conditions of global digitalization and the growing social role of science, traditional patenting mechanisms require an ethical re-evaluation. The study concludes with the necessity of forming flexible models for intellectual asset management that would ensure a balance between stimulating individual inventive activity and preserving the universal accessibility of scientific heritage as a public good.

Keywords: intellectual property, ethos of science, patenting of scientific discoveries, open science, ethics of science, knowledge management, philosophy of law.

Вступ.

Актуальність теми та постановка наукової проблеми. У сучасній архітектурі глобальної економіки наукові досягнення трансформувалися з результатів суто інтелектуального пошуку на стратегічний ресурс інноваційного розвитку та національної безпеки. Проте ефективність функціонування сучасної науки стримується фундаментальним інституційним конфліктом, який становить ядро даного дослідження.

Наукова проблема полягає в наростаючій антиномії між двома парадигмами: концепцією «Відкритої науки» (Open Science), що ґрунтується на мертонівському етосі комуналізму та універсального доступу до знань, та комерційною моделлю патентування, яка використовує інструменти інтелектуальної власності (ІВ) для обмеження доступу та монополізації інтелектуальних здобутків.

Традиційне сприйняття засобів охорони ІВ як доконаного факту та виключно позитивного регулятора інновацій сьогодні піддається критиці. Існує обґрунтований ризик, що надмірна «пропріетарність» знань призводить до ефекту «трагедії антиспільнот», де множинність приватних патентів на фундаментальні відкриття паралізує подальші прикладні дослідження та обмежує суспільну користь від наукової діяльності.

Об'єктом аналізу виступає трансформація етичних та філософських підвалин наукового пізнання під тиском інституту патентування. Проблема дешифрування неявних потреб суспільства в отриманні знань як «публічного блага» входить у пряме протиріччя з утилітарним прагненням бізнес-структур до приватизації наукових результатів.

Таким чином, дослідження виходить за межі суто правового аналізу і фокусується на етичній демаркації: де закінчується право автора на винагороду і починається право людства на вільний доступ до фундаментальних законів природи. Вивчення цих філософських засад є критично важливим для формування гнучких управлінських стратегій у науковій сфері, зданих синхронізувати особисті інтереси винахідника з вектором глобального відкритого прогресу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичне підґрунтя дослідження генезису та природи інтелектуальної власності сформоване у працях таких українських науковців, як Г. Андрощук, В. Авер'янов, С. Бондаренко, С. Гордієнко, В. Дроб'язко, В. Жаров, Р. Калюжний, С. Надобко, М. Паладій, В. Сенюта, Р. Шишка та інші. Зокрема, у роботах В. Сенюти та О. Стовпця детально проаналізовано онтологічні та філософські засади ІВ, що дозволило відійти від суто правового трактування цієї категорії.

Попри значний масив напрацювань, залишається недостатньо висвітленим інституційний розрив між фундаментальними змінами у парадигмі наукового пошуку (перехід до Open Science) та застарілими етико-філософськими моделями патентування. Більшість існуючих досліджень фокусуються на правовій охороні результатів, ігноруючи критичний аналіз «інформаційної асиметрії» та етичних бар'єрів, які виникають при спробі комерціалізації знань, що за своєю природою мають бути публічним благом. Це зумовлює необхідність перегляду філософських підвалин ІВ крізь призму етосу сучасної науки.

Об'єкт дослідження: процес інституціоналізації та обігу наукових знань у системі інтелектуальної власності як складна сукупність політико-економічних, етичних та соціальних відносин.

Предмет дослідження: філософсько-етичні суперечності між принципами відкритого доступу до наукових результатів та механізмами їх патентування, а також їхній вплив на динаміку інноваційного розвитку суспільства.

Метою дослідження є філософсько-етичне обґрунтування конфлікту між парадигмою відкритої науки та інститутом патентування, а також визначення шляхів об'єктивізації "поля інтересів" наукової спільноти в умовах комерціалізації знань.

Методи дослідження: Для досягнення поставленої мети використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів:

– діалектичний метод — для аналізу внутрішніх суперечностей між інтересами індивідуального автора (право на винагороду) та потребами суспільства (право на знання);

- історичний метод — для дослідження еволюції онтологічної суті ІВ: від королівських привілеїв до сучасних інструментів капіталізації інтелекту;
- метод трансгресії — для компаративного аналізу інститутів матеріальної власності та інтелектуальної власності, що дозволяє виявити специфіку «невідчужуваності» ідеальних об'єктів;
- системний аналіз — для розгляду конкурентної розвідки та патентної діяльності як взаємопов'язаних елементів стратегічного менеджменту знань;
- мисленнєвий експеримент та аналіз етичних концепцій — для моделювання наслідків «трагедії антиспільнот» у разі надмірної приватизації фундаментальних наукових відкриттів.

Генезис та теоретичне обґрунтування концепції інтелектуальної власності

Стосовно контексту формування сучасної моделі захисту інтелектуальної власності, Сенюта В.О. наводить історичні приклади регулювання економічних привілеїв для авторів, винахідників, що свідчать про ще давніше використання різних форм охоронюваних привілеїв для захисту різних форм результатів інтелектуального виробництва: ідей, винаходів, послуг, товарів тощо. [18]

Зокрема європейські монархічні інститути широко застосовували такий спосіб захисту виключних економічних інтересів, як «охоронні грамоти», які надавали їх носіям унікальне право на діяльність в певній галузі господарства, торгівлі, надання послуг на певних територіях. Такі документи гарантували також заборону на ідентичну діяльність для будь-кого іншого окрім носія грамоти. Втім, «товарність» такого захисту не давала можливості породжувати протекції для нематеріальних в сучасному розумінні результатів інтелектуально-творчої діяльності та наукових відкриттів і винаходів. [18, с.3] Крім того, недосконалість впровадженого механізму в Європі використовувалася також і для створення штучних монополій на раніше загальнодоступні речі (наприклад метали, сіль, папір, скло) і ставала засобом набуття капіталів феодалною верхівкою та наближеними до монарха людьми. Така форма монополізації окремих галузей господарства на початках зародження капіталізму не могла влаштувати тогочасних підприємців, готових інвестувати в новітні розробки. Відповідно, необхідна була така форма забезпечення прав, яка б опиралася на Закон, а не на суб'єктивне ставлення монарха. [18]

Першим відомим випадком законодавчого регулювання патентного права вважається закон 1474 року, виданий у Венеції. Він надавав ряд виключних прав винахідникам нових засобів, якщо їх визнавали корисними. Термін дії такого спеціального права складав 10 років. [2, 3]

Право на патент мало виключний характер та розповсюджувалося на конкретну територію на визначений строк. Обов'язковим було дотримання трьох критеріїв: новизна винаходу, високий винахідницький рівень, придатність до промислового застосування. В обмін на розкриття патентної інформації для

суспільства. На той час ця система правил забезпечувала урахування інтересів як автора, так і соціуму. [2]

Після Венеції, патентні системи стали формуватися і в інших розвинутих країнах Європи: Франції (1791 р.), Англії, Німеччині (1877 р.), Іспанії (1878 р.) та ін. Кожна з них вбачала в цьому в першу чергу можливість захисту своїх економічних інтересів та отриманні вигоди від винаходів та інновацій [12].

Не зважаючи на те, що згадки про інтелектуальну власність за її суттю в різних формах відносяться ще до епози Ренесансу, вперше офіційно під поняттям «інтелектуальна власність» всі відповідні права було об'єднано у тексті Конвенції про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності лише у 1967 році. Згідно з останньою, інтелектуальна власність включає окрім іншого досягнень в промисловості, науковій, літературній та художній діяльності в тому числі і право на наукові відкриття. [4, с.9]

В сучасній інтерпретації, винахід — це матеріальний продукт чи процес, як новий спосіб виконання певних дій або пропонує технічне рішення певної задачі, що ефективно перевершує існуючі способи її вирішення. Патент — ексклюзивне право на винахід, що надає винахіднику законодавчий захист виключності його використання. Окрім того патенти надають суспільству публічну інформацію про винахід, забезпечуючи тим самим підтримку розвитку інновацій. [24]

За словами Айн Ренд, в сучасному розуміння держава не надає гарантій власнику патенту чи копірайту в сенсі дару, привілеїв чи благовоління. Вона лише захищає його через засвідчення того, що ідея має місце та захищає виключне право її власника на використання та розпорядження нею. [25]

Методи і способи правового регулювання інтелектуальної власності в світовій практиці та поглядах науковців значною мірою визначаються розумінням її онтологічної природи. Історично склався підхід, коли правники найчастіше онтологію інтелектуальної власності порівнюють із сутністю права власності на матеріальні об'єкти, представники технічних наук розглядають її як захисний інструмент для прикладних розробок. В соціокультурному вимірі інтелектуальна власність може розглядатися як інструмент домінування більш розвинених країн (культур) над менш розвиненими. Втім, таке розріджене сприйняття цього багатовимірного поняття дедалі частіше виявляє свою невідповідність реальній природі цього явища, що призводить до виникнення суперечностей у синхронізації міждисциплінарного сприйняття, провокує дискусії щодо правового регулювання та етичності конкретних підходів і способів забезпечення інтересів суб'єктів набуття вигод з існування інституту інтелектуальної власності.

Науковці виділяють декілька основних підходів до теоретичного дослідження філософської природи інтелектуальної власності, кожен з яких має своїх прихильників та противників [9; 16]:

1. Теорія розумової власності. Найбільш розповсюджена теорія, згідно якої власністю вважається все, що належить особі включно з усіма результатами праці — розумової чи фізичної.

2. Теорія привілеїв. Надання привілеїв автору, якщо його винахід є корисним для держави. Суб'єктивне право автора відсутнє.

3. Теорія монополії. Стверджує, що авторське право — це один із видів монополії, в якому автор може заборонити або обмежити використання його творіння будь-кому.

4. Теорія індивідуального права. Згідно цієї теорії авторське право є природним та абсолютним так само як право на життя, особисту свободу тощо.

5. Контрактна теорія шукає компроміс між публічним та приватним інтересом. Автор укладає «контракт» з державою про надання йому права на монетизацію результатів інтелектуальної діяльності, але при цьому він зобов'язаний публічно розкрити результати своєї роботи. [6]

Кожна з наведених теорій не є об'єктивно всеохоплюючою в сфері інтелектуальної власності та не є такою, що дає вичерпні відповіді на характер відносин автора, твору та їх зв'язку з суспільним. Також дискусивним вони залишають питання правової природи та етики створення відповідних правовідносин.

В загальному, об'єкти права інтелектуальної власності можна поділити на три основні групи: право промислової власності, авторське право, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності [10]. З правової точки зору наукові відкриття часто відносять до нетрадиційних об'єктів, втім з точки зору філософського аналізу схожість усіх трьох груп дозволяє в загальному аналізувати їх як єдине ціле, не відокремлюючи теоретичні знання чи винаходи (як продукт наукового пізнання) від загального поля дослідження. На думку С.В. Бондаренко, об'єднання різних видів права інтелектуальної власності дозволяють такі риси: нематеріальна природа об'єктів, творчий характер процесу їх створення, а також виключний характер прав, надаваних творцям [4, с. 10].

Чи є наукові знання загальним надбанням людства, чи вони можуть бути приватною власністю? Відповідь на це питання впливає на наше розуміння ролі інтелектуальної власності як поняття в науці.

В постіндустріальному суспільно-економічному просторі зростання значення продуктів наукової діяльності, які належить відносити до інтелектуальної власності, приводить до постання останньої, як невід'ємного атрибуту сучасного постмодерного інформаційного суспільства з перспективою до ще більшого ствердження важливості витворів людської думки в майбутньому [19]. Інтелектуальна власність в сучасному вигляді є таким же учасником економічних відносин та відіграє в них не меншу роль, ніж та, яку в попередні періоди розвитку цивілізації відігравали матеріальні артефакти. Тим не менше, власність на продукти діяльності інтелекту відрізняється від власності на речі. Також дослідниками вбачається різниця в реалізації інших прав на інтелектуальні надбання, як окремого виду власності серед інших видів, зокрема тому що

інтелектуальна власність може породжувати речі зі специфічними властивостями в філософсько-правовому полі та відповідні їм специфічні права та обов'язки. [20]

Розглядаючи продукти матеріальної та нематеріальної власності, Стовпець О.В. стверджує, що різниця між ними на рівні товару практично відсутня. Втім, відмінності явно простежуються, якщо розглядати етап творення продуктів інтелектуальної власності, що передує товарному: «...штучно створена рідкість обумовлює підвищений попит... У випадку з речами рідкість товару обумовлена одиничністю самої речі...» [20]. В той час, як для «інтелектуальних товарів» рідкість забезпечується або на етапі створення індивідуальністю самого автора, або на етапах розмноження та розповсюдження створенням «штучної рідкості». Особливо актуальною ця особливість стала в інформаційну епоху, коли копіювання та розповсюдження цифрових об'єктів інтелектуальної власності перестало вимагати ресурсоємного процесу відтворення на матеріальних носіях, стало суттєво дешевшим, аніж в попередню, докомп'ютерну епоху. [20]

За умов доступності об'єкту інтелектуальної власності до копіювання, його оригінальність втрачається та рідкість зменшується по мірі розповсюдження копій, що спричиняє його знецінення аж до межі (яку називають «залишковою вартістю»), що дорівнює вартості носія, а «електронному світі» — прямує майже до нуля.

Прикладом такого процесу може бути розповсюдження оригінальної ідеї в соціальних мережах. Фотографії унікального природного об'єкту чи особлива сцена, помічені фотографом вперше, викладені в соціальних мережах створюють попит на відвідини локації. Створюючи тим самим незліченну кількість реплік оригінальної ідеї та їх публікацій, цінність первісного твору такими копіюваннями поступово може зменшитися до нуля.

Таким чином в проблематиці інтелектуальної власності виникає питання: яким чином забезпечити товарність об'єктів та прибуток авторів та власників прав на ці об'єкти?

Коріння моделі забезпечення «товарності», прийнятої в сучасному світі, сягає 17-го століття, і базується на використанні інституту інтелектуальної власності, що реалізується в формі жорсткого обмеження правилами, що закріплюються законодавчо окремими державами та міжнародними договорами у цій сфері [11]. Тим самим створюється модель штучного підтримання залишкової вартості неринковими методами. [19]

Сучасні прихильники лібертаріанства пропагують ідею широкого застосування прав інтелектуальної власності, та стверджують, що необхідність її охорони виникає просто тому, що вони є створеними. І стосується це практично будь-яких результатів людської праці — матеріальних, чи ментальних, а охорона є винагородою за продуктивну працю [22, с. 15]. Але С.Н. Кінсела спростовує корисність такої ідеї наступним прикладом: «Філософські чи математичні чи інші наукові істини не можуть захищатися законом на підставі того, що комерційний сектор одразу ж почне користатися цим для привласнення будь-якої нової фрази,

філософського твердження та іншого нематеріального надбання, мотивуючи це наявністю ексклюзивних прав автора» [22, с. 15].

З цих причин в світовій практиці патенти, як охоронні документи для певного переліку об'єктів інтелектуальної власності, видаються лише на способи практичного застосування знань та ідей, а не на якісь більш абстрактні чи теоретичні форми знань. Айн Ренд погоджується з таким розрізненням трактуванням, намагаючись навести межу між непатентованим відкриттям і патентоздатним винаходом: «Патент та копірайт стосується практичного втілення знання, створення специфічного об'єкту, що не існує в природі та ніколи можливо і не з'явився б без свого творця (у випадку патенту), а у випадку копірайту — точно ніколи б не існував.» [25]

Інший приклад хибності застосування методу аналогії в таких судженнях наводить В.О. Сенюта: «Якщо гончар набуває право власності на створену ним вазу, то так само і автор набуває право власності та створений ним твір. І ця аналогія не менш хибна. Гончар набуде право власності на цю вазу лише тоді, коли він створив її з власної глини.... Себто сам факт створення не є раціональною та логічною підставою для набуття права власності. Такою підставою є лише власність на сировину» [17].

Таким чином, аналізуючи багатогранну природу інтелектуальної власності та розглядаючи її через призму філософських, правових та економічних аспектів, можна зробити висновок, що розуміння сутності інтелектуальної власності значною мірою визначає підходи до її регулювання. Власність на продукти інтелектуальної діяльності відрізняється від матеріальних активів своєю нематеріальною природою, творчим характером створення й виключними правами, які надаються авторам також особливим є становище нематеріальних активів в цифрову епоху, коли їх копіювання часто має майже нульову ціну. Розглянувши декілька підходів до теоретичного дослідження поняття, можна підсумувати складність гармонізації інтересів авторів, суспільства й держави.

Філософський вимір питання також включає обговорення етики власності на знання. Наприклад, чи повинні наукові відкриття бути загальним надбанням людства, чи вони можуть залишатися приватною власністю? Відповідь на це питання визначає роль інституту інтелектуальної власності у науковому та технологічному прогресі.

Відкрита наука та інтелектуальна власність

Питання конфлікту між ідеєю відкритої науки та сутністю інтелектуальної власності є одним з найактуальніших у сучасній філософії науки та права. Але не слід априорі вважати такий конфлікт негативним явищем [13]. Ще Геракліт розглядав протилежності, як необхідні елементи гармонії. У своєму відомому вислові "Війна є батьком усього і царем усього" він наводить приклад війни, як вищого ступеня конфлікту, а Платон пізніше підтримує такий дискурс, розгорнувши його до більш широких сенсів. У «Діалогах» (Федон, 71А-72В)

протилежності він розглядає як частини великого дуалістичного розуміння світу, що породжують одна одну [14, с. 247-248].

З одного боку, саме поняття відкритої науки закликає до формування та дотримання принципів вільного доступу до наукових знань. Цей підхід покликаний сприяти їх швидшому поширенню та використанню для подальших досліджень. В той час, як інтелектуальна власність в своєму сучасному розумінні є симбіозом прав на нематеріальні продукти людської мислєдїяльностї, обов'язків, пов'язаних з ними, та обмеження цих прав на користь загальнооспїльного блага.

Роберт Мертон, розглядаючи соціальні та культурні чинники наукового прогресу приходить до висновку, що однією з норм, яка формує поведінку науковця та його взаємозв'язок з результатами своєї діяльності є «соціальна взаємодія», або як пояснює її Ольга Потїшук — «колективїзм» [16]. Ця норма за суттю відображає обов'язковість інтеграції результатів наукової праці в поле знань загального користування, оскільки науковий результат є наслідком широкої взаємодії дослідника з іншими науковцями та соціальної співпраці наукового колективу чи спільноти [16]. «Наука є знанням публічним, а не приватним, і хоча ідея «інших осіб» не використовується явно в науці, вона завжди мовчазно залучена» [23, с. 578]. Крім того, поширеною є думка, що такий підхід до пояснення «власності» відносної до наукового співтовариства також має відмінність від власності на технології, «досягнення у царині якої (технології — прим. авт.) підлягають захисту за допомогою патентного законодавства» [8, с.50].

В рамках реалізації свого проекту «ResearchUA» дає наступне визначення відкритої науки Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: «Відкрита наука (Open Science) — це підхід до реалізації всього циклу наукового дослідження, заснований на нових способах поширення знань з використанням цифрових технологій і нових засобах спільної роботи дослідників, високих стандартах прозорості й відкритості, пошуку нових знань і отриманні наукових результатів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних сервісів і систем. В основі концепції відкритої науки покладено розуміння важливості забезпечення відкритості доступу до публікацій і результатів досліджень.» [5]

Основними наголосами в означеннях поняття «відкрита наука» в інтерпретації багатьох дослідників є доступність наукових досліджень, даних, коду, освітніх ресурсів та публікацій для всіх і без перешкод. Метою відкритої науки називають «підвищення доступності та впливу наукових знань, а також сприяння швидшому та ефективнішому прогресу.» [21]

Ex nihilo nihil fit — «ніщо не виникає з нічого» — відомий вислів, авторство якого приписують грецькому філософу Парменїду цілком можна застосувати і в філософському осмисленні генези поняття інтелектуальної власності. Вся інтелектуальна діяльність будь-якої людини опирається на ґрунт, утворений попереднім досвідом людства, його ідеями та надбаннями, і за висловом К. Поппера «люди не можуть починати з несписаного аркуша, витворюючи світ думки з нічого, що їхні думки є переважно продуктом інтелектуальної

спадщини» [15, с. 69]. А отже рано чи пізно, новостворена одиниця інтелектуального продукту має стати частиною фундаменту для подальших досліджень та підживити спадщину цілого людства.

З іншого боку, соціально-економічний інститут інтелектуальної власності, зокрема в частині патентного захисту інновацій, покликаний забезпечувати інтереси творців та стимулювати їх подальшу діяльність з удосконалення вже наявних наукових розробок та генерування нових інноваційних об'єктів. Шлях реалізації залишається незмінним — надання ексклюзивних прав на використання винаходів та впровадження механізмів захисту цих прав.

Існування прав інтелектуальної власності, у своїй законодавчій реалізації вимагає від держави постійного віднаходження балансу між інтересами суспільства та інтересами творців. Сторона суспільної користі в цьому питанні полягає в тому, що результати творчої діяльності, потрапляючи в загальнодоступне поле інновацій, створюють рушійну силу для економіки, науки, створення конкурентних переваг як для окремих суб'єктів господарювання, так і для держави в цілому.

З іншого боку — природа прав інтелектуальної власності має виключні особливості, що в своїй більшості покликані саме обмежити можливість інших членів суспільства користуватися напрацюваннями автора. Це, в свою чергу, навпаки може обмежувати прогрес в довгостроковій перспективі, а зі збільшенням інтенсивності впровадження інновацій в сучасному світі, час потенційного очікування відіграє все більшу роль.

Балансування цих аспектів в сучасному світі належить до компетенції та завдань держави, як утворення, що синтезує інтереси індивідів та всього суспільства. За Гегелем «Сутність держави ... полягає в тому, що загальне пов'язане в ній з цілковитою свободою особливості й з добробутом індивідів, ... при цьому спільність мети не може досягатися без власного знання й воління особливості, яка повинна зберігати своє право.» [7, с. 218-219]

Поки історично не реалізувалася спроможність держави захищати права інтелектуальної власності (в формі технологій, секретів виробництва), надбання виробничого досвіду та ідей повністю могли належати окремим особам чи групам осіб. Зокрема, як це мало місце у гільдіях та цехах часів Середньовіччя, коли майстри дбайливо зберігали таємницю виробництва і передавали її лише окремим своїм учням. За певного негативного розвитку подій (війни, епідемії, раптова смерть), всі надбання носіїв знання зникали разом з їх породжувачем. [1, с. 10]

З одного боку, інтелектуальна власність є не лише правовим інститут, але й відіграє роль важливого інституту ринкової економіки та є одним з чинників, що позитивно впливає на загальносуспільний прогрес. З іншого боку інституту інтелектуальної власності приписують і негативний вплив на соціально-економічний прогрес: за рахунок обмеження доступу до нових знань, технологій та інших наукових надбань, окремі суспільства отримують сповільнення локального наукового прогресу, зниження інтенсивності суспільного розвитку (в

економічному аспекті) та зменшення конкурентоздатності навіть в масштабі окремих держав [18]. Крім того, легко спростовується утилітаристський аргумент на користь того, що захист інтелектуальної власності сприяє розвитку економіки, адже відсутність обмежень, які створюють інститутом інтелектуальної власності так само можна розцінювати як суто негативний фактор впливу на економічне зростання. В якості прикладу можна навести деякі азійські країни, в яких активно експлуатуються знання, захищені патентами в західних країнах, а виробництво чудово працює на користь макроекономічних факторів не зважаючи на думку авторів технологічних рішень, захищених законодавством інших країн.

Конфлікт між ідеєю відкритої науки та сутністю інтелектуальної власності є складним і багатогранним. Не існує єдиної правильної відповіді на це питання. Пошук оптимального балансу між цими двома принципами вимагає подальших досліджень, дискусій та розробки нових моделей взаємодії науки, технологій та суспільства.

В той же час варто пам'ятати, що ціна фундаментальних досліджень для суспільства постійно зростає з ускладненням технологій, здорожчанням необхідного обладнання та необхідністю вирішувати складні проблеми у складний спосіб.

Таким чином пошук рішення проблеми власності на різні типи знань можливий в напрямку розділення інновацій на теоретичні (фундаментальні) та прикладні (технології) з відповідним розділенням способів як забезпечення інтелектуальних прав в цих сферах, так і економічних підстав, на яких мають базуватися відповідні дослідження.

Висновки

Торкаючись етичних питань в полі існування такого суспільно-правового інституту, як інтелектуальна власність, пряме ототожнення його правил з усталеними підходами до визначення прав на матеріальні об'єкти людської діяльності, породжує ряд проблем, які суперечать власне онтологічній сутності інтелектуальної власності. Підходи до балансування двох сторін цієї проблеми — інтересів суспільних та інтересів авторських — мають свої переваги та недоліки, що на даний момент виключають існування єдиноправильного способу поведінки з інтелектуальною власністю на рівні суспільства та держави. Прийнятий в більшості цивілізованих країн світу підхід, що враховує і суспільний інтерес, і водночас на певний строк захищає окремі типи інновацій, наразі є компромісом, відкритим для філософського осмислення й боротьби прихильників та противників існування інтелектуальної власності як механізму соціально-правової інтеграції інновацій. Тим не менше, такий «компроміс» в дещо змінних формах продовжує існувати вже протягом декількох століть.

В подальших дослідженнях підґрунтя існування поняття інтелектуальної власності має сенс звернути увагу на більш специфічні аспекти цього поняття,

що можуть потребувати додаткового філософського обґрунтування, такі як: моральність патентованих відкриттів в окремих етично-чутливих сферах (медицина, фармація тощо), впровадження особливих умов щодо термінів патентування розробок в окремих галузях науки через збільшену інтенсивність інновацій, зменшення залежності від комерціалізації досліджень за рахунок впровадження державної підтримки науки, альтернативні способи стимулювання інновацій, що не суперечать принципам «відкритої науки», питання оптимальних строків законодавчого забезпечення прав та ін.

Тематика досліджень буде корисною не лише правникам, а й усім науковцям, адже безпосередньо торкається результатів їх діяльності та розкриває філософську проблематику створення знань у сучасному суспільстві.

Список використаних джерел

1. Аксютіна А. В. Право інтелектуальної власності : підруч. / А. В. Аксютіна та ін.; за заг. ред. Т. В. Ярошевської. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 336 с.
2. Андрощук Г. Зарубіжне патентування винаходів. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. №6/2011. С.38-47
3. Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. №4/2010. С.36-53
4. Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.
5. Відкрита наука. ResearchUA – бібліотечна цифрова платформа підтримки наукових досліджень в Україні. Цифровий проект Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. URL: <http://research.nbuv.gov.ua/open-science> (дата звернення: 30.11.2024).
6. Вірченко В. Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 146. С. 15-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_146_6 (дата звернення: 05.12.2024)
7. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. К.: Юніверс, 2000.
8. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень: підруч. / Харків «Право», 2019. 368 с.
9. Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності. / Юридичні науки. КНУ ім.Т.Шевченка. №2(103)/2016. с.71-75.
10. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова. – Харків. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 124 с.
11. Киричук А. С., Слободиська О.А. Правова природа інтелектуальної власності у контексті цивільних правовідносин. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019, №1. С. 109-110.

12. Лузан А. Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просторі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. №4/2010. С.88-95.
13. Мигалець О. І. Теорія конфлікту : історія та сучасність. *Сучасні дослідження з іноземної філології*. Ужгород, 2018. Вип. 16. С. 98—110.
14. Платон. Діалоги / Пер. з давньогрецької Й. Кобів, У. Головач, Д. Коваль та ін. – К.: Основи, 1999. 395 с.
15. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. / Пер. з англ. О. Буценка. К.: Основи, 1994. Т. 2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники. 493 с.
16. Потіщук О. О. Етос науки: постнекласичне дослідження. / Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (48). – С. 58–62.
17. Сенюта В. О. Інтелектуальна власність: проблеми традиційних способів обґрунтування. *Право і громадянське суспільство*. КНУ ім.Т.Шевченка. 2016. №1. С.45-57.
18. Сенюта В.О. Філософські засади права інтелектуальної власності: дис. канд. юр. наук, Хмельницький унів. управління та права, Хмельницький, 2018. 202 с.
19. Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій. Філософські обрії. Полтава, 2016. Випуск 35. С. 27–36.
20. Стовпець О. В. Онтологічні засади інтелектуальної власності. *Наукове пізнання: методологія та технологія*. Одеса, 2015. № 1. С. 179–186.
21. Elisha R.T. Chiware, Janine Lockhart. Open Science. *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science*. 2024. URL: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00061-4> (access date: 30/11/2024).
22. Kinsella Stephan N. Against Intellectual Property. *Journal of Libertarian Studies*. 2001. Volume 15, no. 2. 53 p.
23. Merton, Robert K. Science, Technology and Society in Seventeenth century England. *Osiris*, Vol. 4, 1938. P.360-632.
24. Patents. World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int/en/web/patents/> (date of access: 01.12.2024).
25. Rand Ayn. Patents and Copyrights. *Capitalism: The Unknown Ideal* / N. Branden et al. Signet, 1986. 352 p.

References

1. Aksiutina, A. V. (2022). *Pravo intelektualnoi vlasnosti* [Intellectual property law] (T. V. Yaroshevska, Ed.). Dnipro: Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs.

2. Androshchuk, H. (2011). *Zarubizhne patentuvannia vynakhodiv* [Foreign patenting of inventions]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti* [Theory and Practice of Intellectual Property], (6), 38-47.
3. Androshchuk, H. (2010). *Patentna systema u svitovii ekonomitsi: stsenarii rozvytku* [The patent system in the world economy: Development scenarios]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti* [Theory and Practice of Intellectual Property], (4), 36-53.
4. Bondarenko, S. V. (2008). *Avtorske pravo ta sumizhni prava* [Copyright and related rights]. Kyiv: Institute of Intellectual Property and Law.
5. V.I. Vernadsky National Library of Ukraine. (2024). *Vidkryta nauka* [Open Science]. ResearchUA. <http://research.nbu.gov.ua/open-science>
6. Virchenko, V. (2013). *Istoriia rozvytku teoretychnykh uiavlenn pro zmist ta dzherela prava intelektualnoi vlasnosti* [History of the development of theoretical concepts about the content and sources of intellectual property law]. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics*, 146, 15-18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_146_6
7. Hegel, G. W. F. (2000). *Osnovy filosofii prava, abo pryrodne pravo i derzhavoznavstvo* [Elements of the philosophy of right, or natural law and political science] (R. Osadchuk & M. Kushnir, Trans.). Kyiv: Yunivers.
8. Danylyan, O. H., & Dzobanh, O. P. (2019). *Metodolohiia naukovykh doslidzhen* [Methodology of scientific research]. Kharkiv: Pravo.
9. Dmytruk, A. (2016). *Osnovni pidkhody do poniattia prava intelektualnoi vlasnosti* [Basic approaches to the concept of intellectual property law]. *Legal Sciences. Taras Shevchenko National University of Kyiv*, 2(103), 71-75.
10. Serhienko, V. V., & Korshakova, O. M. (2016). *Intelektualna vlasnist* [Intellectual property]. Kharkiv: S. Kuznets KhNEU.
11. Kyrychuk, A. S., & Slobodyska, O. A. (2019). *Pravova pryroda intelektualnoi vlasnosti u konteksti tsyvilnykh pravovidnosyn* [Legal nature of intellectual property in the context of civil legal relations]. *Comparative and Analytical Law*, 1, 109-110.
12. Luzan, A. (2010). *Problemy pravovoi okhorony vynakhodiv u yevropeiskomu naukovo-tekhnichnomu prostori* [Problems of legal protection of inventions in the European scientific and technical space]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti* [Theory and Practice of Intellectual Property], (4), 88-95.
13. Myhalets, O. I. (2018). *Teoriia konfliktu: istoriia ta suchasnist* [Conflict theory: History and modernity]. *Modern Studies in Foreign Philology. Uzhhorod*, 16, 98–110.
14. Plato. (1999). *Dialohy* [Dialogues] (Y. Kobiv et al., Trans.). Kyiv: Osnovy.
15. Popper, K. (1994). *Vidkryte suspilstvo ta yoho vorohy* [The open society and its enemies]. Vol. 2 (O. Butsenko, Trans.). Kyiv: Osnovy.
16. Potishchuk, O. O. (2016). *Etos nauky: postneklasychne doslidzhennia* [The ethos of science: A post-non-classical study]. *Bulletin of NTUU "KPI". Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 3(48), 58–62.

17. Seniuta, V. O. (2016). *Intelektualna vlasnist: problemy tradytsiinykh sposobiv obhruntuvannia* [Intellectual property: Problems of traditional methods of justification]. *Law and Civil Society*, 1, 45-57.
18. Seniuta, V. O. (2018). *Filosofski zasady prava intelektualnoi vlasnosti* [Philosophical foundations of intellectual property law] [Doctoral dissertation, Khmelnytskyi University of Management and Law].
19. Stovpets, O. V. (2016). *Instytut intelektualnoi vlasnosti v konteksti sotsialno-filosofskoho bachennia problemy spivvidnoshennia informatsii, znan ta innovatsii* [The institution of intellectual property in the context of a social-philosophical vision of the problem of the relationship between information, knowledge, and innovation]. *Philosophical Horizons. Poltava*, 35, 27–36.
20. Stovpets, O. V. (2015). *Ontologichni zasady intelektualnoi vlasnosti* [Ontological foundations of intellectual property]. *Scientific Cognition: Methodology and Technology. Odesa*, 1, 179–186.
21. Chiware, E. R. T., & Lockhart, J. (2024). Open science. In *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00061-4>
22. Kinsella, S. N. (2001). Against intellectual property. *Journal of Libertarian Studies*, 15(2).
23. Merton, R. K. (1938). Science, technology and society in seventeenth century England. *Osiris*, 4, 360-632.
24. WIPO. (2024). *Patents*. World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/en/web/patents/>
25. Rand, A. (1986). Patents and copyrights. In *Capitalism: The Unknown Ideal*. Signet.